

Г. В. ПЛЕХАНОВ И ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ РОССИИ

*Воейков Михаил Илларионович –
д.э.н., профессор, зав. сектором Ин-
ститута экономики РАН*

Аннотация. В статье рассматривается роль марксизма и Г. Плеханова в объяснении социально-экономического развития России, его убеждённости в необходимости капиталистической стадии развития. Показывается, что эта убеждённость основывалась на положении об экономической предопределённости исторического развития и его разногласия с большевиками о путях развития общества.

зывается, что эта убеждённость основывалась на положении об экономической предопределённости исторического развития и его разногласия с большевиками о путях развития общества.

Ключевые слова. Экономический детерминизм, объективные законы истории, русская революция, советское общество, экономические преобразования.

G. V. PLEKHANOV AND THE HISTORICAL FATE OF RUSSIA

*Voeykov Mikhail Illarionovich
Doctor of Economics, Professor, Head of the Sector Institute of Economics of the
Russian Academy of Sciences*

Abstract. The article discusses the role of Marxism and of G. Plekhanov in explaining the socio-economic development of Russia, its belief in the need of the capitalist stage of development. It is shown that the conviction was based on the position of the economic determinism of the historical development and its differences with the Bolsheviks on the ways of development of society.

Keywords. Economic determinism, the objective laws of the history of the Russian revolution, the Soviet society, economic transformation.

DOI: 10.5281/zenodo.18044223

Марксизм как теория и даже мировоззренческая концепция для нашей страны имеет особое значение. Русская интеллигенция, по выражению Н. А. Бердяева, была пропитана марксизмом. И по общему признанию «отцом» русского марксизма был Г. В. Плеханов. Конечно, сегодня марксизм у нас «не моден», некоторые обществоведы его стесняются или даже стараются забыть. Но тем, кто его серьёзно изучал и вырос в его атмосфере, трудно перестать мыслить в марксистских категориях. Марксизм – это как таблица умножения для культурного человека. Сколько бы ему не говорили, что сегодня, при наличии электронных калькуляторов и компьютеров, знать таблицу умножения совсем не нужно, это прошлый век и т. д., однако же, забыть или выбросить её из головы просто физически невозможно. Да и сами компьютеры построены на принципах этой таблицы.

Итак, марксизм живёт, сколько бы его не критиковали и сколько бы от него не от-

ворачивались. Как ни странно, но после развала «социализма» в СССР, марксизм не только не умер, а, наоборот, демонстрирует бурное развитие. К сожалению, в основном, в западных странах. Пока и в этом отношении нынешняя Россия отстаёт от «цивилизованного Запада». Поэтому нам и надо, никуда не торопясь, разбираться с марксизмом и спокойно обсуждать возникающие здесь проблемы. Кардинальным является следующий вопрос: сохраняет ли марксизм свою ценность как теория познания и инструмент преобразования современного мира или он ушёл в небытие вместе с неудачей планов построения социализма в одной стране? И другой, с этим тесно связанный, вопрос – насколько можно говорить о последовательной реализации марксистской теории в советской практике. Был ли «советский социализм» марксистским? И ещё: есть ли у нас какая-то иная теория, которая лучше и полнее объясняет наш современный мир?

В советский период почти невозможно было поставить под сомнение то или иное положение марксизма и тем более объявить его устаревшим. А таковых было и есть немало. Например, тенденция средней нормы прибыли к понижению и автоматического краха капитализма или положение об абсолютном обнищании пролетариата. Совершенно очевидно, что ни автоматического краха капитализма, ни абсолютного обнищания пролетариата сегодня в мире не наблюдается. Значит, эти положения марксизма при общем подходе не подтвердились жизнью, оказались неправильными, если их воспринимать буквально.

Однако будет весьма опрострачивым делать на этой основе общий вывод о том, что марксизм в целом был ошибочным или устарел. Прежде всего, надо иметь в виду, что мир капитализма не стоит на месте, он видоизменялся и продолжает видоизменяться. Менялся в том смысле, а может быть, и прежде всего, под влиянием марксистской критики и успехов социалистического движения. Да и само изменение капиталистического мира достаточно очевидно было предсказано марксизмом: отсталые страны идут по стопам более развитых, усиливается концентрация и монополизация производства, разные страны все теснее переплетаются в единую капиталистическую систему и т. д. Поэтому просто неразумно брать конкретные описания Маркса капиталистического общества 150-летней давности и прикладывать их к современному западному обществу. В этом смысле, конечно, марксизм устарел. Но устарел так же, как «устаревают» родители по отношению к своим детям.

Итак, экономическая теория марксизма. Разных теорий, в том числе экономических, довольно много. И нельзя сказать, что все они или многие из них плохие и ничего не стоят по сравнению с марксистской. Многие экономические, так сказать, немарксистские теории, концепции, положения знать нужно и полезно. Нелепо же считать, что экономическая теория Маркса исчерпала всё и вся. Есть очень большой круг экономических явлений и процессов, которые экономическая теория марксизма вовсе не касается или нейтральна. Да и многие положения самой экономической

теории марксизма требуют серьёзного переосмысления. Но в данном случае речь идёт, собственно, о самом главном в экономике, о теории экономического процесса, теории экономического строя общества. Марксизм здесь проделал колоссальную работу. Конечно, у марксистской экономической теории по этому кругу вопросов есть конкуренты, но без экономической теории марксизма дать внятное описание этой темы, на мой взгляд, просто невозможно.

В экономической теории марксизма есть много положений, которые совершенно не устарели и которые помогают лучше понять даже современное капиталистическое общество. Ведь не надо забывать, что марксизм объясняет механизм рыночной экономики и эволюцию капиталистического общества. Стало быть, куда Россия находится в лоне того и другого, марксизм продолжает оставаться для нас весьма актуальной научной теорией. Конечно, это не марксизм советского образца, который под названием «марксизм-ленинизм» представлял собой искусственную идеологическую конструкцию, изготовленную в сугубо политических целях обоснования авторитарного режима.

Но есть другой, а на самом деле, действительный марксизм, который критически пересматривает не только советский «марксизм-ленинизм», но и некоторые положения классического марксизма. Вот, например, как быть с социализмом, про которого у Маркса почти ничего нет, остаётся неясным. То есть, если общество перейдёт в посткапиталистическую стадию, станет обществом «знаний», где рыночный механизм утратит свою регулирующую функцию, нужна ли будет экономическая теория марксизма? Вот в чем вопрос. Не сохранять же нам на вечные времена российский дикий капитализм с единственной целью – увековечить марксистскую экономическую теорию.

Известно, что человеческая история развивается не хаотично, а в соответствии со своими объективными законами, которые и называют законами истории. Задача науки состоит в выявлении этих законов и в разъяснении обществу необходимости следовать этим законам. История детерминирована объективными условиями человеческого существования (и прежде всего, экономическими), что полностью подтверждается и сегодня. Такая концепция была разработана марксистским учением под названием исторический материализм или экономический детерминизм, крупнейшим представителем которого в России являлся Г. В. Плеханов.

Г. В. Плеханов эту концепцию развил и применил для России в острейшей идеологической борьбе с народниками, которые вслед за А. И. Герценом искали особые пути развития страны. Так, Герцен ещё в 1863 г. писал: «Почему же народ, самобытно развившийся, при совершенно других условиях, чем западные государства, с иными началами в быте, должен пережить европейские зады, и это – зная очень хорошо, к чему они ведут?» [3, с. 198]. Как известно, эту теорию о самобытном пути развития взяли на вооружение в своё время российские народники. Да и сегодня есть

не мало интеллектуалов, которые склонны разделять эту теорию. Герцен искал и предлагал иной путь развития, который миновал бы буржуазную стадию и никак не мог сделать вывод об объективной неизбежности для России капиталистической стадии развития. На что Плеханов заметил, что «у нашего автора не хватает силы принять этот вывод». [4, с. 674]. Тем не менее, среди русской интеллигенции конца XIX века весьма распространённой была вера, как писал Н. К. Михайловский в 1880 г., в «возможность непосредственного перехода к лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадию европейского развития, стадию буржуазного государства» [5, с. 190]. Между прочим, эта вера в то, что стадию буржуазного развития можно пропустить или максимально сократить прочно сидела в головах и душах многих советских обществоведов. Г. В. Плеханов достаточно метко и остроумно критиковал такого рода упражнения российских интеллектуалов, которые полагали, что объективные исторические законы для России не обязательны. «Подобно тому, - писал он, - как русский крестьянин не любит писаных законов и стремится обделывать всякое дело по-своему, «по душе», русский интеллигентный человек боится законов исторических и апеллирует к самобытности, к «субъективному методу в социологии» и т. п., т. е. в сущности к той же «душе» [6, с. 305]. Пожалуй, лучше и сказать трудно.

Именно марксизм наиболее глубоко разработал теорию экономического детерминизма и дал научное объяснение историческим закономерностям. Марксово понимание исторического процесса можно найти в следующих словах: «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину её собственного будущего». И ещё: «Всякая нация может и должна учиться у других. Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития, ... не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами» [7, с. 9, 10]. Эти классические положения означают, что, например, буржуазные отношения никогда не могут появиться на базе феодальных производительных сил. Так же и социалистические производственные отношения никогда не могут появиться на основе развивающихся капиталистических производительных сил. То есть, для образования социалистического общества необходим настолько высокий уровень развития производительных сил капиталистического общества, который, по сути, будет означать, что им уже тесно в рамках старых (т. е. буржуазных) производственных отношений. Согласно теории марксизма получается, что социализм может «победить» только в самых экономически развитых странах и в силу транснационального характера современного производства, что сегодня стало совершенно очевидным, в целом ряде стран одновременно как взаимосвязанный процесс.

Если строго придерживаться этой формулы, разъяснению которой Г. В. Плеханов посвятил много сил, то становится трудно объяснить социалистический характер Русской революции 1917 г. и последующее строительство социализма в отдельно взятой стране. Как известно, Русская революция произошла в отсталой стране, с

крайне низким уровнем развития капитализма. Согласно марксистской теории, в России могла произойти только буржуазно-демократическая революция, целью которой было, прежде всего, преодоление пережитков феодализма. Россия в начале XX века никак не могла прежде европейских стран приступить к строительству социализма, ибо капитализм здесь только начинал развиваться.

После крестьянской реформы 1861 года капитализм в стране не смог занять доминирующего в стране места. Главная причина этого состояла в непоследовательности и противоречивости самой реформы, сохранении феодальных и крепостнических отношений, невозможности осуществления индустриализации. В стране не было развитой промышленности, не было индустриальной инфраструктуры. Все это надо было создавать. А для этого необходимы огромные капитальные вложения, которых в стране не было. С. Ю. Витте и начал индустриализацию с развития железнодорожного строительства, которое стало бы импульсом для развития отраслей металлургии, машиностроения и в целом всей промышленности. Однако, железнодорожное строительство после 1900 г. захлебнулось из-за острой нехватки средств. Если в среднем за год строилось железных дорог в России в 1896 - 1900 гг. по 3100 вёрст, то в 1901-1903 гг. по 1902 версты, а в 1908-1913 гг. уже по 719 вёрст. Индустриализация страны, начатая при Витте, очень быстро захлебнулась. Таким образом, русская революция 1917 года не прервала индустриализацию, а явилась объективно неизбежным моментом самой индустриализации, которая была закончена уже в 30-х годах XX века. Феодальные социально-экономические отношения не позволяли национальному капиталу создать необходимые накопления. Потому-то и был так силен иностранный капитал.

История перед страной ставила вопрос: или развиваться по пути европейской модернизации, т. е. проводить индустриализацию или скатываться на периферию мировой экономики. Царское правительство не смогло найти собственных накоплений для индустриализации. Весь талант С. Ю. Витте, прекрасно понимавшего историческую необходимость индустриального развития для страны, ничего не смог сделать в условиях, по существу, феодальных отношений.

Конечно, крестьянская реформа 1861 г. – это великая реформа по своему замыслу и охвату, по потенциалу, который мог бы там содержаться, но главное, по шуму, который она произвела. Но результат её оказался очень скромным, несмотря на все старания советских исследователей представить его грандиозным. Стало быть, новая система была новой лишь по названию, в сущности же оставалась старой, феодальной системой. Для развития буржуазных, тем более капиталистических отношений эта реформа дала не очень много.

Г. В. Плеханов много раз предупреждал о невозможности взятия государственной власти пролетарской партией в тех экономических условиях, которые были характерны для России начала XX века. В октябре 1917 года он писал: "Наш рабочий класс

ещё далеко не может, с пользой для себя и для страны, взять в свои руки всю полноту политической власти. Навязать ему такую власть - значит толкать его на путь величайшего исторического несчастья, которое было бы в то же время величайшим несчастьем и для всей России» [8, с. 51]. И ещё: «Социалистическая, как и всякая другая, организация требует соответствующей ей основы. Этой-то основы и нет в современной России» [6, с. 103]. И в другой работе, ставя популярный тогда вопрос – «должна» или «не должна» Россия пройти через школу капитализма, - отвечает новым вопросом: «Почему же бы ей не окончить той школы, в которую она уже поступила?» И далее отвечает: «За капитализмом вся динамика нашей общественной жизни, все те силы, которые развиваются при движении социального механизма и, в свою очередь, определяют направление и скорость его движения» [6, с. 288]. И Г. В. Плеханов специально разъяснял этот момент: «Крестьянству нужна земля, в замене капиталистического строя социалистическим оно не нуждается. Больше того: хозяйственная деятельность крестьян, в руки которых перейдёт помещичья земля, будет направлена не в сторону социализма, а в сторону капитализма. В этом опять-таки не может сомневаться никто из тех, которые хорошо усвоили себе нынешнюю социалистическую теорию» [8, с. 51]. Г. В. Плеханов делает и такой итоговый вывод: «Объективные общественные условия производства не созрели ещё для социалистической организации, а потому и в самих производителях нет ещё ни стремления, ни способности к такой организации» [6, с. 103]. И наконец: «Мы должны сознаться, что отнюдь не верим в близкую возможность социалистического правительства в России» [6, с. 102].

Эти положения Г. В. Плеханова находят подтверждения у многих современных исследователей. Так, например, А. В. Бузгалин пишет: «О причинах вырождения российской революции – на первый взгляд, даёт именно творчество Плеханова. Георгий Валентинович справедливо указал на то, что для постбуржуазного развития в России нет достаточных материальных предпосылок» (2, с. 155). Это чёткий марксистский вывод.

Таким образом, развитие производительных сил вызывает соответствующие изменения производственных или общественных отношений. Значит, по степени развития производительных сил можно определять общественные отношения или общественное устройство конкретной страны. Значит, есть какие-то объективные критерии развития, в равной мере (более или менее, конечно) применимые для всех стран. Нормальная общественная наука должна создавать более или менее чёткие критерии общественного развития, помочь определить, на какой стадии этого развития находится та или другая страна, определить соотношение уровней их развития и его движущие силы. Это означает, что все страны при их безусловных отличиях и многих особенностях, имеют одни и те же закономерности исторического развития, проходят в своём историческом развитии примерно одни и те же этапы. Общество не

может ни перескочить естественные фазы своего развития, ни отменить их декретами. Поэтому говорить о социалистическом характере российской революции 1917 г. с точки зрения Г. В. Плеханова просто нелепо.

В этой связи встает и другой вопрос: а был ли в Советском Союзе социализм? Г. В. Плеханов естественно на этот вопрос ответил бы отрицательно. Но есть много сторонников противоположной точки зрения, что в нашей стране все же был социализм. Действительно, за годы советской власти многое удалось сделать, удалось превратить полуколониальную царскую Россию в высокоразвитую индустриальную страну, во вторую сверхдержаву мира. Это бесспорно. Но при этом СССР серьезно отставал от многих европейских стран не только в обеспечении материального благосостояния народа, но и в качественных показателях развития промышленности и эффективности всей экономики. Словом, если страны с более высоким экономическим и культурным развитием не были социалистическими, то и СССР не мог быть социалистическим. С точки зрения классического марксизма и Г. В. Плеханова - это нонсенс.

Другое дело и другой вопрос, что у нас были элементы социалистичности и, в ряде случаев, довольно существенные, но это в целом не меняло дела. В Швеции тоже имеются довольно значительные элементы социализма. Таким образом, сделаем вывод, несмотря на то что, Советский Союз официальными властями объявлялся страной социализма, последнего тут не было и не могло быть. Данное положение ныне разделяется многими исследователями. Например, академик Л. И. Абалкин ещё в 1990 г., выступая на XXVIII съезде КПСС, прямо сказал: «Надо ясно представлять себе, что социализма мы не построили и в условиях социалистического общества не жили» (1, с. 22).

Итак, Г. В. Плеханов считал, что «русская история ещё не смолола той муки, из которой будет со временем испечён пшеничный пирог социализма, и что пока она такой муки не смолола, участие буржуазии в государственном управлении необходимо в интересах самих трудящихся» [8, с. 20]. При этом он оговаривался: «Демагоги запуют, завопиют и возглаголят на разные голоса, что я советую социалистам петь хвалы буржуазии. Это, разумеется, вздор. Мы должны критиковать буржуазию, мы должны всеми силами отстаивать от её посягательств интересы рабочего класса. Но мы должны делать это разумно и целесообразно; мы должны позаботиться о том, чтобы, идя в одну комнату, не попасть в другую; мы должны вести свою пропаганду и агитацию так, чтобы под их влиянием народ не вообразил, будто ему не остаётся ничего другого, как теперь же попытаться сделать социалистическую революцию» [8, с. 20].

Действительно, история нашей страны сложная и противоречивая, но понимать и объяснять её надо. Гигант социальной мысли – Г. В. Плеханов в начале XX века сказал много мудрых слов о нашей истории. Наша задача – понять его мысль, понять

нашу российскую историю, а значит, понять нашу современность.

Литература

1. Абалкин Л.И. Социализма мы не построили. // Социализм после социализма. Новый интеллектуальный вектор. / Под ред. М.И. Воейкова. – СПб.: Алетейя, 2011.
2. Бугалин А.В. Георгий Плеханов: к проблеме реактуализации и самокритики классического марксизма. // Русский марксизм: Георгий Валентинович Плеханов, Владимир Ильич Ульянов (Ленин). / Под ред. А.В. Бугалина, Б.И. Пружинина. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013.
3. Герцен А.И. Концы и начала. // Герцен А.И. Собр. соч. в 30 томах. Т. XVI. – М.: Изд-во Академии наук СССР, 1959.
4. Плеханов Г.В. А.И. Герцен и крепостное право. // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в 5 томах. Т. IV. – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1958.
5. Михайловский Н.К. Литературная критика и воспоминания. – М.: Искусство, 1995.
6. Плеханов Г.В. Наши разногласия. // Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в 5 томах. Т. I. – М.: Изд-во социально-экономической литературы, 1956.
7. Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 23. – М.: Госполитиздат, 1960.
8. Плеханов Г. В. Год на родине. // От первого лица. М.: Патриот, 1992.